

2
0
2
5

№ 1

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy,
innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid
ilmiy-amaliy jurnal

- 05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
- 05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
- 05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
- 05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
- 05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
- 05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
- 05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
- 05.01.07 – Matematik modellashtirish
- 05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
- 05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
- 05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
- 05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
- 05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
- 05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
- 05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
- 05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
- 05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
- 05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
- 05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
- 05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari

Muhandislik va Iqtisodiyot

*Elektron nashr,
350 sahifa, yanvar, 2025-yil.*

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

BOSH MUHARRIR:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Shakarov Zafar G'afforovich, iqtisodiyot fanlari doktori, PhD

TAHRIR HAY'ATI:

Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, akademik

Sharipov Kongratbay Avazimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Muhammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, TDIU kengash kotibi

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dots.nt

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)

Muhandislik va Iqtisodiyot

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil
28-avgustdagi 360/5-son
qarori bilan "Dissertatsiyalar
asosiy ilmiy natijalarini chop
etishga tavsiya etilgan milliy
ilmiy nashrlar ro'yxati"ga
texnika va iqtisodiyot fanlari
bo'yicha "Muhandislik va
iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga
kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

- Toshkent shahridagi G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
- Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
- Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
- Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
- Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
- Toshkent davlat transport universiteti
- Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
- Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
- Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

Milliy iqtisodiyotni rivojlantirishda xorijiy investitsiyalarni jalb etishning mazmun-mohiyati va nazariy asoslari.....	16
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li	
Muqobil energiyalarni tadqiq etish ilmiy – amaliy markazi.....	22
Mingyosharov Shahboz Sadillo o'g'li, Eshqulov Muhridin Urozboy o'g'li	
Ishlab chiqarish hisobining ayrim masalalari	28
Sidikov Nizomiddin G'ulomovich	
Совершенствование практики кредитования субъектов предпринимательства коммерческими банками.....	31
Джаббаров Алишер Кайимович	
Получение новых свойств соусов-паст за счёт добавления муки пророщенной крупы маш (vigna radiata)	37
Эрматов Отабек Сайитович, Холдоров Баходир Баратович, Додаев Кучкор Одилевич	
Ta'lim xizmatlari bozorida innovatsion marketing strategiyalardan foydalanish	41
Shahobiddinova Malohat Zaynilobiddin qizi	
Transport vositalari sanoatini texnik transformatsiyalashda venchur iqtisodiyoti masalalari.....	47
Siddiqjanov Samandar Sohibjon o'g'li	
Исследование основные характеристики алюмосодержащие коагулянтов.....	53
Махмудов Мухтор Жамолович, Ҳайдаров Бекзоджон Абдумалик ўғли	
Kompressor stansiyalarda gaz haydash agregatlarining ishini optimallashtirish.....	62
Umarov Alixan Axmadovich	
Исследования условия процесса получения дорожных битумов на основе нефтяного сырья.....	75
Хужакулов Азиз Файзуллаевич, Абдуллаева Шохиста Шухратовна	
O'zbekistonda turistlarga ovqatlanish xizmatlarini ko'rsatishni rivojlantirishning boshqaruv mexanizmini takomillashtirish	81
Maxmadiyeva Charos Xayrullayevna	
Tijorat banklari tizimi barqarorligining nazariy asoslari.....	85
N.Q.Xolov	
G'o'zaning yangi tizmalarini tola sifati ko'rsatkichlari bo'yicha baholash.....	90
Boltaboev Xusniddin Abdig'anievich	
Sug'oriladigan tomorqa xo'jaligida yerdan foydalanishning xorij tajribalari.....	94
Haydarov Zafar Qahramonovich	
Энергоэффективность промышленности в современных условиях: концептуализация понятия и эмпирический анализ	99
Хамдамова Гавхар Абсаматовна	
Milliy korporativ boshqaruv tizimini xalqaro standartlar va zamonaviy ilg'or amaliyot asosida rivojlantirish.....	106
Ergashev Axmadjon Maxmudjon o'g'li, Mirobidov Mirzohid Yaxyoyevich	
Axborotlarni uzatishda tarmoqqa bo'ladigan tahdidlar.....	111
Sayidov Nozimjon Abdulnosirovich, Burhanova Zulhumor Odiljon qizi	
Namangan viloyat iqtisodiyotida mehnat resurslarini shakllantirish va ulardan foydalanish samaradorligini oshirish.....	117
Shermatov G'ofurjon G'ulamovich, Marupova Mohina Abduvoyit qizi	

Fuqarolik jamiyati institutlarini qo'llab-quvvatlashda davlat subsidiyasining o'rni.....	122
Xusanov Otabek Nishonovich	
Перспективы внедрения исламских финансовых продуктов в узбекистане.....	128
Абдувосидова Гуландом Абдурашид кизи	
Tadbirkorlik subyektlari faoliyatida xalqaro standartlarni joriy etish metodologiyasi	135
Oqboyev Alisher Rasuljanovich	
Davlat xaridlarida narx differensial indeks: o'zbekiston amaliyotida regressiyaviy tahlil va iqtisodiy xulosalar.....	140
Majidov Nizom Baxramovich	
Mahalliy budjetlar moliyaviy mustaqilligini ta'minlashning ilg'or xorij tajribasi va undan O'zbekistonda foydalanish istiqbollari	146
Kudaybergenova Guzal	
Raqamlashtirish sharoitida tijorat banklarning depozit operatsiyalarini takomillashrish.....	151
Xudayarov Oybek Odilovich	
Mamlakatning eksport-import salohiyatini oshirish asosida barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlash.....	157
Raximov Eshmurod Normuradovich	
O'zbekiston respublikasi qishloq xo'jaligi iqtisodiyotida investitsiyadan samarali foydalanish.....	163
Elboyeva Shaxzoda Olim qizi	
Sanoat korxonalarida tashqi iqtisodiy faoliyatini moliyaviy salohiyatini ta'minlash mexanizmi	168
Jalolov Ilhomjon Isomiddinovich	
Xizmat ko'rsatish korxonalarida resurslardan oqilona foydalanish yo'llari	176
Seytnazarov Berdibek Ametbekovich	
Public-private partnership: essence, functions and world practice	179
Ataniyazova Maksuda Baltabayevna	
Kichik biznes firmalarining ilmiy-nazariy asoslari	185
Berdiyeva Dilfuza Axatovna, Akramov Ruslan G'ayrat o'g'li	
Atrof-muhitni muhofaza qilish, qayta tiklanadigan energiya manbalaridan foydalanish va barqaror rivojlanish imkoniyatlarini o'rganish.....	190
Egamberdiyev Humoyun	
Texnik va yuk stansiyalarda stansiya texnologik markazi operatori ish faoliyatini takomillashtirish	195
Bo'riyev Shuxrat Xamroqul o'g'li	
Raqamlashtirish sharoitida tijorat banklarning depozit operatsiyalarini takomillashrish.....	201
O.O.Xudayarov	
Donni sovuq konditsionerlash qurilmasining xo'jalik sinovlari va uning iqtisodiy samaradorligi.....	207
Akramova Gulhayo Abidovna	
Mamlakatimizda innovatsion bank xizmat turlarini joriy etish: zamonaviy yondashuv va istiqbollar	218
Mo'minova Ma'suda Baxtiyarovna	
Korxonalarining innovatsion faoliyatini moliyalashtirish bo'yicha rivojlangan mamlakatlar tajribasi	223
Shomansurova Zilola Abduvaxitovna	
Роль предприятий общественного питания в осуществлении социальной политики государства в условиях развития инновационной экономики	231
Зайналова Камола Нодировна	

Barqaror rivojlanishda hududiy resurslardan samarali foydalanish	237
Baxtiyorova Dildora	
Boshqaruvning tashkiliy tuzilmasi va qaror qabul qilish tuzilmalarini tadqiq qilish va loyihalashtirish	243
Elmurodov Shohzod Shavkatovich	
Mechanisms and business environment for the development of small business and private entrepreneurship in Uzbekistan	252
Abduvohidov Behzod xxx	
IT xizmatlar eksportini moliyaviy ta'minotini takomillashtirish	257
Jumaboyev Akmaljon Sheraliyevich	
Sug'urtada anderrayting xizmatini xorij tajribasidan foydalanish.....	264
Mirzoyev Sayfullo Fayzulloyevich	
Бизнес-анализ и оптимизация механизма коммерциализации научно-инновационных разработок организации	270
Бобокулов Шохрух, Кунгратов Ильмурод Кузибай угли	
Ko'chmas mulk qiymatini baholashning xorijiy tajribalaridan foydalanish imkoniyatlari.....	276
Ishonqulov Nizamjon Fayzullaevich	
Klasterlar iqtisodiy nochorligining oldini olish yo'llari.....	287
Dusmuratov Radjabay Davlatbaevich	
Tijorat banklari foiz siyosatini xorij tajribasi asosida takomillashtirish	293
Orifova Dilnoza Obid qizi	
Tijorat banklari tomonidandan valyuta operasiyalarini rivojlantirishning asosiy jihatlari.....	299
Akbarov Husniddinjon Mo'ysin o'g'li	
Muammoli kreditlar ulushining bank aktivlariga ta'siri	305
Ruziyev Baxtiyor Salimboyevich	
Kichik biznes subyektlarini rivojlantirishda innovasion faoliyatining ilmiy-nazariy asoslari	312
Baxridinova Shaxnozaxon Shukurullayevna	
Xizmat ko'rsatish sohasini rivojlantirish orqali aholi farovonligini oshirish va kambag'allikni qisqartirish yo'llari	319
Mirzayev Qulmamat Jonuzoqovich, Boliyev Jaloliddin Qaxramonovich	
Tijorat banklarini transformatsiyalash sharoitida raqamli texnologiyalarning o'rni	329
Norov Akmal Ruzimamatovich, Ruzimamatov Nurmuhammad Akmal o'g'li	
Innovatsion tizimlarga atrof-muhit va ichki omillar ta'siri	335
Abdullayev Baxodir	
Uzumchilik majmuida kooperatsiyani rivojlantirish bo'yicha xorijiy tajribalar va ularni mamlakatimizda qo'llash imkoniyatlari	343
Boltayev Nazarbek Narzullayevich	

UZUMCHILIK MAJMUIDA KOOPERATSIYANI RIVOJLANTIRISH BO'YICHA XORIJIY TAJRIBALAR VA ULARNI MAMLAKATIMIZDA QO'LLASH IMKONIYATLARI

Boltayev Nazarbek Narzullayevich

International School of Finance Technology and Science instituti o'qituvchisi,
O'zbekiston Respublikasi Qishloq xo'jaligi Vazirligi huzuridagi Oziq-ovqat va qishloq
xo'jaligi sohasida strategik rivojlanish va tadqiqotlar xalqaro markazi mustaqil izlanuvchisi
ORCID: 0009-0004-1104-7928

Annotatsiya: Maqolada uzumchilik majmuasida kooperatsiya munosabatlarini rivojlantirish bo'yicha rivojlangan xorijiy davlatlar tajribalarining ahamiyatli jihatlari tahlil qilingan holda, ularning mamlakatimiz uzumchilik tarmog'ida joriy etish imkoniyatlari yuzasidan taklif va tavsiyalar bildirilgan.

Kalit so'zlar: kooperativlar, kooperatsiya munosabatlari, F. V. Rayffayzen tamoyillari, kredit kartochkalari, "Heartland" kooperativi, sanoat konfederatsiyasi, kredit siyosati, federatsiya, infratuzilma.

Abstract: This article analyzes the experience of the development of cooperation in developed foreign countries, clarifies the positive aspects of the development of cooperative relations, outlines the author's proposals for the introduction of positive experiences in the viticultural agricultural complex of the Republic of Uzbekistan.

Keywords: cooperatives, cooperative relations, principles of F.V.Raiffeisen, industrial federation "Heartland", industrial confederation, credit policy, federation, infrastructure.

Аннотация: В данной статье анализируется опыт развития кооперации в развитых зарубежных странах, уточнены положительные аспекты развития кооперационных связей, изложен предположений автора по внедрению положительных опытов в виноградарском под комплексе Республики Узбекистан.

Ключевые слова: кооперативы, кооперационные отношения, принципы Ф.В.Райффайзена, промышленная кооперация "Heartland", промышленная концедерация, кредитная политика, федерация, инфраструктура.

KIRISH

Bugungi kunda dunyo miqyosida qishloq xo'jaligining barcha tarmoqlarini, xususan uzumchilikni barqaror rivojlantirishga asosiy e'tibor qaratilmoqda. Buning o'ziga xos sabablari mavjud bo'lib, bu asosan ekologik muvozanatning buzilishi va globallashuv jarayonining jadallashuvi bilan bog'liq.

Qishloq xo'jaligini va uning har bir tarmog'ini rivojlantirish bo'yicha dunyo miqyosida to'plangan tajriba, amalga oshirilayotgan chora-tadbirlar hamda ishlab chiqilgan turli dasturlarni amaliyotda joriy etish natijalarini o'rganish muhim ahamiyat kasb etadi. Chunki rivojlangan mamlakatlar, jumladan, hududiy jihatdan yaqin bo'lgan davlatlar bilan o'zaro iqtisodiy munosabatlarni shakllantirmay turib, mamlakat agrar tarmog'ini rivojlantirishga erishib bo'lmaydi.

Bugungi kunda mamlakatimizda qishloq xo'jaligini rivojlantirish bozor tamoyillari asosida amalga oshirilmoqda. Shu masalada bir qator farmon va qarorlar qabul qilinib, keng qamrovli dasturlar ishlab chiqildi hamda amaliyotga joriy etilmoqda.

Shu bilan birga, qishloq xo'jaligida faoliyat yuritayotgan xo'jalik subyektlari bozor munosabatlari sharoitida ishlab chiqarish faoliyatini tashkil etishning boshlang'ich jarayonini boshidan

kechirayotganligi sababli, ularda bu borada nafaqat mablagʻ, balki tajriba va bilim yetishmovchiligi mavjudligini alohida taʼkidlash lozim.

Shu nuqtayi nazardan, qishloq xoʻjaligini rivojlantirishga erishishda, avvalo, rivojlangan davlatlar tajribalarini oʻrganish, shuningdek, bozor iqtisodiyotiga oʻtayotgan va endigina rivojlanayotgan mamlakatlarning qishloq xoʻjaligini davlat tomonidan tartibga solish va qoʻllab-quvvatlash boʻyicha olib borayotgan islohotlarining ijobiy hamda salbiy tomonlarini tahlil qilish, bu boradagi muammo va kamchiliklarni aniqlash muhim ahamiyat kasb etadi. Shuningdek, mavjud tajribalarning maqbul jihatlarni respublikamiz qishloq xoʻjaligining oʻziga xos xususiyatlarini hisobga olgan holda amaliyotga tadbiq etish zarur.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Uzumchilik majmuasida kooperatsiyani rivojlantirish boʻyicha olib borilgan tadqiqotlar ushbu tizimning iqtisodiy samaradorligini oshirishda muhim rol oʻynashini koʻrsatmoqda. Turli mamlakatlarning tajribasi shuni koʻrsatadiki, uzumchilik va meva-sabzavotchilik sohalarida kooperatsiya kichik fermer xoʻjaliklari uchun bozorda mustahkam oʻrin egallash imkoniyatini yaratadi.

Yakubova Shamshinur va Qosimov Jahongir oʻzlarining “Meva-sabzavotchilik sohasini rivojlantirishda kooperatsiya tizimini tashkil etishning iqtisodiy asosi” mavzusidagi tadqiqotlarida qishloq xoʻjaligidagi integratsion jarayonlarning meva-sabzavotchilik sektori rivojlanishidagi ahamiyatini oʻrganganlar. Ular oʻz ishlarida Oʻzbekiston qishloq xoʻjaligidagi bozor subyektlari oʻrtasida uzviy aloqalarni mustahkamlash va mahsulot ishlab chiqaruvchilarni birlashtirish orqali samaradorlikni oshirish mumkinligini taʼkidlaganlar. Ushbu tadqiqotlar kooperatsiyaning nafaqat iqtisodiy jihatdan foydali ekanligini, balki u fermerlar oʻrtasida resurslar almashinuvini ham osonlashtirishini koʻrsatgan.

Germaniya ekspertlari bilan hamkorlikda ishlab chiqilgan “Qishloq xoʻjaligi kooperativi toʻgʻrisida”gi qonun loyihasi Germaniyaning kooperativlar faoliyatiga oid uzoq yillik tajribasi asosida tayyorlangan. Ushbu loyiha qishloq xoʻjaligidagi ilmiy muassasalar olimlari va amaliyotchilar ishtirokida ishlab chiqilib, Oʻzbekiston sharoitiga mos keluvchi mexanizmlarni ishlab chiqishga qaratilgan. Ushbu hujjat mamlakat qishloq xoʻjaligida samarali kooperativ tizimini shakllantirish uchun muhim omil boʻlib xizmat qilishi kutilmoqda.

Buzina N., Kuznetsova N., Minakov I., Volodin V. va Antonenko L. oʻz tadqiqotlarida qishloq xoʻjaligi kooperatsiyasining iqtisodiy samaradorligini oshirishga eʼtibor qaratgan. Ularning ishlarida meva-sabzavotchilik va uzumchilik majmuasida kooperatsiya tizimini rivojlantirish, mahsulot ishlab chiqaruvchilarning birgalikda ishlashi orqali tannarxni pasaytirish hamda bozorga chiqish imkoniyatlarini kengaytirish masalalari oʻrganilgan. Tadqiqotchilar mahsulotni birgalikda qayta ishlash va sotish tizimini yoʻlga qoʻyish orqali fermer xoʻjaliklari daromadini oshirish mumkinligini taʼkidlaganlar.

Yuqoridagi tadqiqotlar shuni koʻrsatadiki, uzumchilik va meva-sabzavotchilik sohalarida kooperatsiyani rivojlantirish ishlab chiqarish samaradorligini oshirish, mahsulot sifatini yaxshilash va bozor talablariga moslashishda muhim ahamiyatga ega. Oʻzbekiston sharoitida ushbu tajribalarni qoʻllash orqali qishloq xoʻjaligi mahsulotlari eksport salohiyatini oshirish hamda xalqaro bozor talablariga moslashish imkoniyati yaratiladi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqot jarayonida monografik kuzatuv, iqtisodiy tahlil, qiyosiy taqqoslash, mantiqiy va ilmiy abstraksionalash, tahlil va sintez, induksiya va deduksiya, tizimli hamda vaziyatli yondashuv, shuningdek, ekspert baholash usullaridan foydalanilgan.

TAHLIL VA NATIJALAR

Uzumchilikni rivojlantirish boʻyicha taraqqiy etgan davlatlar tajribalarini oʻrganish shuni koʻrsatadiki, xorijiy mamlakatlarda uzum yetishtirish asosan kooperatsiya munosabatlari asosida tashkil etilgan. Jumladan, Yevropa Ittifoqi mamlakatlarida uzum mahsulotlarining 85 foizi, Yaponiyada

80 foizi, AQSHda esa 30 foizi qayta ishlash korxonalarini bilan kooperatsiya asosida birlashgan fermer xo'jaliklari tomonidan yetishtiriladi. Fermer xo'jaliklari tomonidan ishlab chiqarilgan uzum mahsulotlari asosan kooperativlar orqali sotiladi. Kooperativlarning asosiy faoliyati qishloq xo'jalik mahsulotlarini saqlash va qayta ishlashga qaratilgan. Shuningdek, ular ishlab chiqarish resurslari bilan ta'minlash, kreditlar berish kabi faoliyat turlari bilan ham shug'ullanadi.

Xorijiy mamlakatlarda uzum mahsulotlarini ishlab chiqarish rivojlangan va ularni qayta ishlash darajasi juda yuqori bo'lib, yaxshi yo'lga qo'yilganligi natijasida aholi jon boshiga to'g'ri keladigan uzum mahsulotlari miqdori me'yorga nisbatan ancha yuqori. Jumladan, 2005-yilda Ispaniyada milliy ishlab chiqarish hisobiga aholini ho'l mevalar bilan ta'minlash darajasi 192 foizni tashkil etib, Yevropa mintaqasida eng yuqori ko'rsatkich hisoblanadi. Ushbu davlatda aholi jon boshiga 96 kg meva va 15,6 litr meva sharbatlari to'g'ri kelgan. Bir kishi hisobiga to'g'ri kelgan uzum sharbatlari hajmi Germaniyada 40,8 litr, AQSHda 30 litr, Buyuk Britaniyada 19,1 litr, Fransiyada 18 litr, Italiyada esa 9,5 litrni tashkil etgan.

Ma'lumotlardan ko'rinib turibdiki, uzum sharbatini iste'mol qilish miqdori Germaniyada yuqori bo'lib, bu yerda qayta ishlovchi korxonalar va fermerlar o'rtasidagi o'zaro iqtisodiy munosabatlar to'g'ri yo'lga qo'yilgan. Bunga, shuningdek, qayta ishlovchi korxonalarining uzum yetishtiruvchilarga yaqin joylashtirilganligi ham sabab bo'lmoqda. Natijada mahsulotlarning nobudgarchiligi va sifatining buzilishiga yo'l qo'yilmaydi.

Germaniyada 4 221 taga yaqin mustaqil xizmat ko'rsatuvchi kooperativ tashkil etilgan bo'lib, ular o'z faoliyatlarini F. V. Rayffayzen tamoyillari asosida olib boradi. Uzumchilikka ixtisoslashgan har bir fermer kooperatsiya tamoyillari asosida bitta yoki bir nechta kooperativga a'zo bo'lishi mumkin.

Rayffayzen tashkiloti Germaniya iqtisodiyotida va qishloq joylarida aholini ish bilan ta'minlashda muhim ahamiyatga ega. Bugungi kunda ushbu tashkilot tizimidagi kooperativlarda 140 000 ga yaqin mutaxassis ish bilan band. Mamlakatda har yili 3,7 mlrd. litrdan ortiq uzum sharbatlari va nektarlari ishlab chiqarilib, uning eksport salohiyati 1,3 mlrd. litrni tashkil qiladi. Qayta ishlash korxonalarida mahalliy uskunalari o'rnatilgan bo'lib, ular zamonaviy talablar darajasiga to'liq javob beradi hamda turli xildagi uzumlarni qayta ishlashga mo'ljallangan². Germaniya tajribasini o'rganish asosida mamlakatimizda uzum mahsulotlarini yetishtirish va ularni qayta ishlashni rivojlantirishda quyidagilarga asosiy e'tibor qaratish lozim deb hisoblaymiz. Jumladan:

- Yetishtirilgan mahsulotning iste'molchiga yetkazib berilishigacha bo'lgan oraliqda sifati ustidan nazoratni o'rnatish;
- Qayta ishlovchi korxonalar uskunalarini zamonaviylashtirish hamda barcha turdagi uzum mahsulotlarini qayta ishlashga ixtisoslashtirish;
- Marketing dasturlarini ishlab chiqish va uzum yetishtirish jarayonini ushbu dasturlar asosida tashkil etish;
- Bog'dorchilik va uzumchilikda kooperatsiya munosabatlarini rivojlantirishni qo'llab-quvvatlash va boshqa yo'nalishlar.

Bundan tashqari, xorijiy mamlakatlarda bog'dorchilik va uzumchilikni rivojlantirishda mahsulot ishlab chiqaruvchilarni moliyaviy qo'llab-quvvatlashga ham asosiy e'tibor qaratilgan.

Xususan, AQSHda qishloq xo'jalik mahsulotlarini yetishtiruvchilarning asosiy moliyalashtirish manbai kredit kartochkalari hisoblanadi. Bugungi kunda ushbu mablag'lardan uzum yetishtirishga ixtisoslashgan fermerlarning 29 foizi foydalanadi. Kredit kartochkalari bo'yicha uzum yetishtirishga ixtisoslashgan fermerlarga ajratilgan mablag'lar miqdori 2005-yilda 172 mlrd. AQSH dollarini tashkil etgan. Ushbu mablag'ning 27 foizi kichik qayta ishlash sexlarini, 34 foizi maxsus mini texnika va transport vositalarini, 25 foizi muzlatkich uskunalarini sotib olish uchun, 14 foizi esa ko'chatlarni yangilash uchun ajratilgan.

AQSHda Federal Moliyalashtirish Axborot Markazi huzuridagi "Ijtimoiy himoyalash" bo'limi ma'lumotlariga ko'ra, 2004-yilda federal hukumat uzum yetishtiruvchi kooperativlarga 197,5 mlrd. AQSH dollari ajratgan. Ushbu mablag'lar asosan eksportga mo'ljallangan ishlab chiqarishni rivojlantirish hamda ilmiy-tadqiqot ishlarini jadallashtirishga yo'naltirilgan¹.

1 Ukolova L.V. Korporativnqe organizatsii Germanii: zakonodatelstvo, struktura deyatelnost. Belgorod: 1998 g.

AQSH Qishloq xo'jalik departamenti tomonidan fermerlarga kreditlar va kafolatli qarzlarni olishda yordam berish mexanizmi ishlab chiqilgan. Ushbu muassasa bepul axborot xizmatlarini ko'rsatish bilan birga, fermerlarga moliyaviy mablag'lar taqdim etishda turli tashkilotlarning manfaatdorligini oshirish maqsadida kreditorlarga qarz sarmoyasining 90 foizi miqdorida davlat kafolatlarini taqdim etadi. AQSHda har bir shtat va hatto muayyan tashkilot darajasida qishloq xo'jaligidagi tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash va moliyaviy resurslar bilan ta'minlash bo'yicha dasturlar ishlab chiqilgan.

AQSHda fermer xo'jaliklarini qo'llab-quvvatlashda moliyalashtirish mexanizmidan tashqari, kooperatsiya munosabatlarini rivojlantirish va turli xil xizmat ko'rsatuvchi kooperativlarni tashkil etishga ham alohida e'tibor qaratilgan. Shu o'rinda "Heartland" kooperativining tajribasini misol tariqasida keltirish mumkin.

Mazkur kooperativ faoliyati fermerlarni mineral o'g'itlar, zaharli kimyoviy vositalar va urug'liklar (ko'chatlar) bilan ta'minlashga qaratilgan. Kooperativ fermerlar buyurtmasiga asosan mineral o'g'itlar va zaharli kimyoviy vositalarni to'g'ridan-to'g'ri Yevropa davlatlaridagi kimyo zavodlaridan sotib oladi. Shu bilan birga, kooperativ fermerlar buyurtmasiga binoan mineral o'g'itlarni sof yoki aralashtirilgan holda o'z transporti orqali fermerning dalasiga yetkazib berish hamda o'simliklarga kimyoviy ishlov berish xizmatlarini ham amalga oshiradi.

Kooperativ bunday xizmatlar ko'rsatish bilan birga, fermerlar tomonidan yetishtirilgan mahsulotlarni sotib olish bilan ham shug'ullanadi. Kooperativ mahsulot sifatini tekshirib, uni tovar birjalari narxlaridan pastroq baholarda sotib oladi. Shu bilan birga, kooperativ o'zining mijozlari bo'lgan fermerlarga mineral o'g'it yoki boshqa turdagi resurslarni sotib olish uchun imtiyozli kredit berish bilan ham shug'ullanadi.

Buyuk Britaniyada ham qishloq xo'jalik mahsulotlarini yetishtirishni qo'llab-quvvatlashda fermerlarning moliyalashtirilishiga katta e'tibor qaratilgan. Qishloq xo'jaligida, xususan uzum yetishtiruvchi tadbirkorlarni qo'llab-quvvatlash maqsadida Buyuk Britaniya hukumati 80 foizgacha, xatar mavjud bo'lgan hududlarda esa 85 foizgacha mablag'ning qaytarilmasligini kafolatlaydi. Bunday kafolatda beriladigan mablag'larning foiz stavkasi yiliga 2,5 foiz, xatar mavjud bo'lgan joylarda esa 2 foizni tashkil etadi. Ushbu kafolatlarni qoplash uchun Buyuk Britaniya byudjetidan har yili o'rtacha 50 mln. funt sterling ajratiladi.

O'tgan asrning to'qsoninchi yillaridan boshlab, Britaniya Sanoat Konfederatsiyasi "Tadbirkorlarni kengaytirish dasturi"ni amalga oshirmoqda. Ushbu dastur uzum mahsulotlarini qayta ishlovchi korxonalar bilan iqtisodiy munosabatlar o'rnatgan fermer xo'jaliklarini moliyalashtirish mexanizmini ishlab chiqishga yo'naltirilgan. Dasturga asosan, qayta ishlovchi korxonalar bilan iqtisodiy munosabatlar o'rnatgan fermer xo'jaliklariga imtiyozli stavkalarda uzoq muddatli kreditlar beriladi. Shuningdek, ushbu dastur bugungi kunda qayta ishlovchi korxonalar faoliyatini rivojlantirishda ham ko'maklashmoqda. Britaniya Sanoat Konfederatsiyasi tomonidan ajratiladigan mablag'lar uzum mahsulotlarini qayta ishlovchi korxonalar daromadlaridan 1 foiz ajratma hisobida shakllantiriladi.

Bundan tashqari, Buyuk Britaniyada olib borilayotgan kredit siyosatida har bir bank o'ziga xos shaxsiy kreditlash tizimini yaratgan. Masalan, "Barclays Bank"da faoliyatini kengaytirishni moliyalashtirishga mo'ljallangan ikkita dastur ishlab chiqilgan:

1. Birinchisiga ko'ra, kredit miqdori 5 yil muddatga, 5 mingdan 100 ming funt sterlinggacha ajratiladi. Bank kredit summasidan emas, balki fermerning yillik aylanma mablag'idan yiliga 15-17 foiz oladi.

2. Ikkinchi dasturga ko'ra, texnika vositalarini, kichik qayta ishlash sexlarini va maxsus uskunalarni xarid qilish uchun 2 yildan 20 yilgacha muddatga 5 mingdan 500 ming funt sterlinggacha bo'lgan miqdorda kredit beriladi. Foiz stavkasi Angliya Markaziy Bankining amaldagi stavkasiga muvofiq yoki bankning o'zi tomonidan belgilanadi².

Buyuk Britaniyada G'arbiy Yevropadagi eng nomukammal hisob-kitob tizimi amal qiladi. Ya'ni, hisob-kitob bo'yicha me'yoriy-huquqiy hujjatlarga asosan sotib olingan mahsulotlar uchun to'lovlarni uch oygacha ushlab turishga ruxsat berilgan. Bu esa fermerlar tomonidan yetkazib berilgan va sotilgan mahsulotlar uchun tayyorlov hamda qayta ishlovchi korxonalar tomonidan to'lovlarning o'z vaqtida amalga oshirilmasligiga sabab bo'lmoqda. Natijada, Britaniya hukumatining uzumchilik

2 http://www.fao.org/fileadmin/templates/est/meetings/wtocomm/RU/Trade_policy_brief_US_RUS_final.pdf

sohasini jiddiy qo'llab-quvvatlashiga qaramay, ushbu tarmoqdagi fermerlarning aksariyati inqirozga uchramoqda.

Xitoy qishloq xo'jaligining uzumchilik tarmog'ida islohotlar 1967-yildan boshlab amalga oshirilib kelinmoqda. Islohotlar davomida amaldagi davlat ehtiyojlari uchun yetishtirish tizimi o'rniga bosqichma-bosqich erkin shartnoma asosida sotish mexanizmi joriy qilindi. Natijada, qishloq xo'jaligida narx belgilash tizimi bozor talablariga moslashib, yetishtirilgan uzum mahsulotlari narxlari asosan bozordagi talab va taklif asosida belgilanadigan bo'ldi³. So'nggi yillarda davlat qishloq xo'jalik mahsulotlari, jumladan, uzum mahsulotlari bozoridagi holatlarga ma'muriy yo'l bilan emas, balki talab va taklifni tartibga solish asosida ta'sir ko'rsatmoqda. Bunda davlat asosan qishloq xo'jalik mahsulotlarini sotib olish orqali bozordagi talab va taklifga ta'sir ko'rsatmoqda.

Bugungi kunda Xitoy hukumati tomonidan uzum yetishtirish sohasida olib borilayotgan islohotlar, asosan, tuproq unumdorligini oshirish, ekinlardan sifatli va yuqori hosil olish, serhosil hamda turli sharoitlarga chidamli navlarni yaratish, ko'chat yetishtirish tizimini rivojlantirish, yetishtirilayotgan mahsulotlar sifatini oshirish, uzoq muddatli saqlash tizimini shakllantirish, eksport hajmini kengaytirish va uni har tomonlama rag'batlantirishga qaratilgan.

Shu bilan birga, Xitoyda uzumchilik sohasini rivojlantirishda moddiy-texnika ta'minotiga ham alohida e'tibor qaratilgan. Jumladan, fermer xo'jaliklarini qishloq xo'jaligi texnikalari bilan ta'minlashda ishlab chiqarish, sotish, ta'mirlash va xizmat ko'rsatishning yagona tizimi asosiy mezon sifatida belgilangan. Chunki fermerlar murakkab texnikani sotib olishda uning narxi va sifati bilan bir qatorda, kafolat davri mobaynida unga xizmat ko'rsatuvchi, ehtiyot qismlar bilan ta'minlovchi va ta'mirlovchi ustaxonalar tizimining mavjudligiga ham katta e'tibor beradi.

Bu tajribani mamlakatimizda qo'llash, ya'ni yirik qishloq xo'jaligi texnikasi ishlab chiqaruvchi korxonalar huzurida dilerlik punktlari va servis xizmati ko'rsatuvchi markazlarni tashkil etish hamda ularni bevosita texnikadan foydalanuvchi fermer xo'jaliklariga yaqin joylashtirish maqsadga muvofiqdir. Shuningdek, ishlab chiqaruvchi bilan texnikadan foydalanuvchi o'rtasida doimiy aloqani yo'lga qo'yish zarur. Xizmat ko'rsatuvchi markazlarda qishloq xo'jalik texnikalariga sotishdan keyingi texnik xizmat ko'rsatish va ehtiyot qismlar bilan ta'minlash ishlarini yo'lga qo'yish lozim.

Bundan tashqari, bog'dorchilik va uzumchilik tarmog'iga xizmat ko'rsatish tizimini rivojlantirishda Yaponiya tajribasidan ham foydalanish maqsadga muvofiqdir. Jumladan, Yaponiyada qishloq xo'jaligi tovar mahsulotlari, xususan, uzum yetishtiruvchilarni zaruriy moddiy-texnika resurslari bilan ta'minlash va xizmatlar ko'rsatish tizimini rivojlantirishda fermer xo'jaliklari ishtirokidagi uyushmalar va kooperativlar muhim rol o'ynaydi. Misol uchun, "Xokuren" qishloq xo'jaligi kooperativlari federatsiyasini olaylik. Ushbu federatsiya 143 ga yaqin qishloq xo'jaligi kooperativlarining o'zaro birlashishi asosida tashkil etilgan⁴. Mazkur kooperativlar fermer xo'jaliklarini ishlab chiqarish uchun zarur bo'lgan resurslar bilan ta'minlash, texnik yordam ko'rsatish va turli xizmatlarni amalga oshirish bilan shug'ullanadi. Shuningdek, ushbu kooperativlar qishloq xo'jalik mahsulotlarini yetishtirish uchun zarur bo'lgan o'g'it, urug'lik kabi ayrim resurslarni ishlab chiqarishni ham tashkil etgan. Bu, bir tomondan, fermerlar uchun tanlov imkoniyatini yaratib, tizimda raqobatni shakllantirsa, ikkinchi tomondan, ular zarur resurslarni to'g'ridan-to'g'ri chakana savdo tarmoqlari yoki kooperativlar orqali sotib olishiga sharoit yaratadi.

Bizningcha, ushbu tajribalardan respublikada bog'dorchilik va uzumchilikka ixtisoslashgan fermer xo'jaliklariga texnik xizmat ko'rsatish va ishlab chiqarish resurslari bilan ta'minlash tizimini rivojlantirishda foydalanish maqsadga muvofiqdir.

O'zbekiston sharoitida bunday kooperativlar tumanlar yoki tumanlardagi hududlar miqyosida fermerlarning o'zaro uyushmalari shaklida tashkil etilishi mumkin. Buni amalga oshirish uchun O'zbekiston Respublikasining 2024-yil 8-noyabrdagi "Qishloq xo'jaligi kooperativi to'g'risida"gi O'RQ-995-son⁵ hamda qonunosti me'yoriy hujjatlarni qabul qilish zarur.

Bunday kooperativlar o'z a'zolariga xizmat ko'rsatish bilan birga, kooperativ tarkibiga kirmagan qo'shni xo'jaliklarga ham shartnoma asosida xizmat ko'rsatishni tashkil etishi lozim. Pirovard natijada,

3 Dimitrios Asterio and Stephan G.Hal. Applied econometrics. A modern approach using Eviews and Microfit. Revised edition. Palgrave Macmillan, New York, 2007. – r.397.

4 Lin Sfu, Soy Fan, Li Chjou. Kitayskoye chudo: ekonomicheskaya reforma, strategiya razvitiya. – M., 2001. – 68 s.

5 <https://lex.uz/acts/-7211302>

olinadigan daromad ta'sischilarning qo'shgan ulushiga mutanosib ravishda taqsimlanishi kerak. Kooperativlar faoliyatini yanada kengaytirish maqsadida ular negizida uzum mahsulotlarini saqlash, qadoqlash, qayta ishlash va sotish tizimini rivojlantirish ham maqsadga muvofiqdir.

Kabardino-Balkariya Respublikasida bog'dorchilik va uzumchilikni rivojlantirish maqsadida Qishloq xo'jaligi va oziq-ovqat vazirligi tomonidan "Tog' va tog' oldi hududlarda bog' va tokzorlarni barpo etishni rag'batlantirish" dasturi ishlab chiqilgan. Ushbu dasturga ko'ra, tog' va tog' oldi hududlarda past bo'yli bog' va tokzorlarni barpo etish belgilangan. Bu maqsad uchun respublika hukumati tomonidan bog' va tokzorlarning hajmidan kelib chiqqan holda, uzum turiga qarab 10 yildan 15 yilgacha bo'lgan muddatga past foizli kredit ajratilishi ko'zda tutilgan. Shuningdek, dasturga muvofiq, bog' va tokzorlar hosilga kiringunga qadar fermerlar soliqlardan ozod qilingan, hosilga kiringandan so'ng esa soliqlar har bir soliq stavkasining 50 foizi miqdorida to'lanishi belgilangan.

Respublika hukumati tomonidan past bo'yli ko'chatlarni yetishtirishga e'tibor berilishining asosiy sababi shundaki, Shimoli-Kavkaz tog' va tog' oldi bog'dorchilik ilmiy-tadqiqot instituti olimlarining hisob-kitoblariga ko'ra, past bo'yli ko'chatlar baland bo'yli ko'chatlarga nisbatan tez hosilga kiradi (4-6 yoshidan boshlab), ikkinchi yildan boshlab bir sotix maydondan 50-100 kg va yiliga 100 kg dan hosil qo'shiladi. Sanoatbop mahsulot sifatiga yetishish muddati esa 7-25 yosh oralig'ida bo'lib, har yili 1-1,5 tonna hosil beradi. Shuningdek, past bo'yli ko'chatlarning afzalliklari orasida mineral o'g'it va boshqa resurslarning kam sarflanishi ham bor.

Bundan tashqari, past bo'yli ko'chatlar yerlardan samarali foydalanish, ko'chatlarga ishlov berishda qo'l mehnatini kamaytirish va mehnat unumdorligini oshirish hamda bog'dorchilikning iqtisodiy samaradorligini oshirish imkonini beradi.

O'zbekistonda ham uzumchilikni rivojlantirishda integratsiya va kooperatsiya munosabatlarini shakllantirish, "qishloq xo'jalik mahsuloti ishlab chiqarish – qayta ishlash – sotish" zanjiridagi munosabatlar uzviyligini ta'minlash orqali qatnashchilarning daromadlarini oshirish masalasiga shaxsan Prezidentimiz va hukumatimiz tomonidan katta e'tibor berilmoqda.

Biroq, amaliyot tajribasi shuni ko'rsatmoqdaki, faoliyat yuritayotgan agrofimalarning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmining nomukammalligi, ya'ni:

- Agrofimalarni ta'sis etish jarayonida ulush qo'shish tartibining noaniqligi;
 - Agrofimalar doirasida mahsulot yetishtiruvchilarni bo'naklash mexanizmidagi kamchiliklar;
 - Tashkiliy-huquqiy shaklni belgilashdagi muammolar;
 - Tashkiliy-boshqaruv tuzilmasining samarador emasligi;
 - Foydani shakllantirish va taqsimlash tartibining nomukammalligi
- kabi omillar agrofimalar faoliyatini rivojlantirishga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Respublikada uzum mahsulotlarini yetishtirish, saqlash, qayta ishlash va sotish tizimining uzviy bog'liqligini ta'minlash orqali butun majmuaning iqtisodiy barqaror rivojlanishini yo'lga qo'yish maqsadida quyidagi chora-tadbirlarni amalga oshirish maqsadga muvofiqdir. Jumladan:

- Uzum mahsulotlarini saqlash va qayta ishlash sohasini rivojlantirishga qaratilgan yangi qonun va qonunosti me'yoriy hujjatlarni qabul qilish hamda amaldagilarini takomillashtirish;
- Moddiy-texnika resurslarini sotishga ixtisoslashgan maxsus savdo do'konlarini tashkil etish va rivojlantirish;
- Mahsulot yetishtiruvchilar va qayta ishlash korxonalarini o'rtasidagi iqtisodiy munosabatlarni erkinlashtirish hamda yakuniy hisob-kitoblar tizimini takomillashtirish;
- Mahsulot yetishtirish bilan bog'liq agrotexnik tadbirlarni bajarishga ixtisoslashgan xizmat ko'rsatuvchi infratuzilma shoxobchalarini tashkil etish va rivojlantirishni iqtisodiy rag'batlantirish;
- Mahsulotlarni saralash, saqlash va qadoqlash korxonalarini tashkil etishni iqtisodiy rag'batlantirish maqsadida imtiyozli kreditlar ajratish;
- Fermer xo'jaliklarining ixtiyoriy va o'zaro kelishilgan holda iqtisodiy hamkorligini oshirish maqsadida mahsulotlarni saqlash, saralash, qadoqlash, qayta ishlash va turli xizmatlar ko'rsatuvchi kooperativ subyektlarni tashkil etishni rag'batlantirish;

- Yangi tashkil etilayotgan agrofimlar faoliyatini samarali yo'lga qo'yish maqsadida:
- Ularning mahsulotlarini eksport qilishida mavsumiy imtiyozlarni qo'llash;
- Ilg'or texnologiyalarni import yo'li bilan olib kelish;
- Qishloq hududlarida yangi ishchi o'rinlarini tashkil etishni iqtisodiy rag'batlantirish;
- Imtiyozli kreditlar ajratish tizimini yo'lga qo'yish va boshqa chora-tadbirlarni amalga oshirish.

Yuqoridagi chora-tadbirlarni amalga oshirish natijasida uzum mahsulotlarining 35-50 foizini qayta ishlash, qishloq hududlarida kichik qayta ishlash sexlarini tashkil etish hisobiga yangi ish o'rinlarini yaratish va qishloq aholisining qo'shimcha daromadini oshirish, pirovardida butun bog'dorchilik va uzumchilik tarmog'ini rivojlantirishga erishish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Уколова Л.В. Корпоративные организации Германии: законодательство, структура деятельность. Белгород: 1998 г.
2. Deepak Lai, Sarath Rajapatirana. Foreign Trade Regimes and Economic Growth in Developing Countries // The World Bank Research Observer.
3. Khan M.S., Villanueva D. Macroeconomic Policies and Long-Term Growth: A Conceptual and Empirical Review // IMF Working Paper, 2010.
4. B Sultanov, N Abdurazakova, O Shermatov, O Fayziev, A Jumanov, N.Dekhanova. The economic feasibility of cultivating intensive orchards. E3S Web of Conferences 284, 03006 (2021) TPACEE-2021 (<https://doi.org/10.1051/e3sconf/202128403006>)
5. I Yunusov, U Sangirova, U Ahmedov, O Fayziev, U Kholiyorov. Clustering of agriculture in the Republic of Uzbekistan. April 2023, E3S Web of Conferences 381, 02002 (2023) AQUACULTURE 2022.
6. O Fayziyev, D Aminboyeva. Qishloq xo'jaligida bioresurslar asosida mahsulot yetishtirishning iqtisodiy ahamiyati. Eurasian journal of Law, Finance and Applied Sciences (May 2023). – Tashkent, 2023. – Volume 3. – Issue 5. – P. 164-167 (UIF = 8.3. SJIF = 5.961) (ISSN 2181-2853)
7. Fayziyev O.R., Eshonxojaev Y.R., Musurmonov N.D. Meva-sabzavot mahsulotlari savdosida marketing faoliyatini takomillashtirish masalalari // Models and methods for increasing the efficiency of innovative research: a collection scientific works of the International scientific conference (13 June, 2022) - Berlin: 2022. ISSUE 12 – 335 p. 210-215 p.
8. Boltayev N.N. "Uzum yetishtirishning tashkiliy-huquqiy munosabatlari va sohani rivojlantirish imkoniyatlari". // "Yashil iqtisodiyot va taraqqiyot". – Toshkent, 2023. - № 11-12-sonlar. – B. 245-248.
9. Boltayev N.N. "Agrar sohada kadrlar salohiyatining ishlab chiqarish samaradorligiga ta'siri". // "Yashil iqtisodiyot va taraqqiyot". – Toshkent, 2024. - № 11. – B. 1420-1425.
10. http://www.fao.org/fileadmin/templates/est/meetings/wtocomm/RU/Trade_policy_brief_US_RUS_final.pdf

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 1

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

